

ЕПІДМОНІТОРИНГ: ЕБОЛА У ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КОНГО

З 17 лютого до 19 березня 2020 року в Демократичній Республіці Конго (ДРК) в ході епіднагляду за триваючої спалахом хвороби, викликані вірусом Ебола (БВВЕ), не зареєстровано жодного нового випадку [1]. Але згідно з рекомендованими ВООЗ критеріям оголошення закінчення спалаху БВВЕ [2] заходи епіднадзора подовжені через ризик повернення хвороби. Спалах в Західній Африці в 2014-2016 рр. був найбільшим і найскладнішим спалахом Ебола з часу виявлення цього вірусу в 1976 році. В ході цього спалаху захворіли і померли більше людей, ніж у всіх інших спалахах разом узятих [3]. Спалах 2018-2019 рр. в східних районах ДРК має надзвичайно складний характер, в тому числі тому, що він відбувся в районі постійних військових конфліктів.

Джерела:

1. Болезнь, вызванная вирусом Эбола – Демократическая Республика Конго. ВОЗ, 19 Мар 2020. Доступ: <https://www.who.int/csr/don/19-March-2020-ebola-drc/ru/>
2. WHO recommended criteria for declaring the end of the Ebola virus disease outbreak. WHO, 4 Mar 2020. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-recommended-criteria-for-declaring-the-end-of-the-ebola-virus-disease-outbreak.pdf?sfvrsn=e9cffd25_1&download=true
3. Болезнь, вызванная вирусом Эбола. ВОЗ, 30 Мая 2019. Доступ: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease>

Для цитування: [Епідмоніторинг: Ебола у Демократичній Республіці Конго. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4018857>]

Ключові слова: хвороба, викликана вірусом Ебола; ВООЗ; епідеміологія.

Cite as: [Epidemonitoring: Ebola in the Democratic Republic of the Congo. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4018857>]

Keywords: Ebola virus disease; WHO; epidemiology.